

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 14.02.03

DOI 10.5281/zenodo.14959553

Научная статья

ПРИЧИНЫ РИСКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 30 ЛЕТ И СТАРШЕ

THE MAIN CAUSES OF RISK OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN PRIMIPAROUS WOMEN AGED 30 YEARS AND OLDER

МАШРАБОВА АКБЕРМЕТ АБДИМАЛИКОВНА,

преподаватель,

Ошский государственный университет.

ДООРАНБЕК КЫЗЫ ЭЛМИРА,

преподаватель,

Ошский государственный университет.

MASHRABOVA AKBERMET ABDIMALIKOVNA,

Teacher,

Osh State University.

DOORANBEK KYZY ELMIRA,

Teacher,

Osh State University.

В данной статье рассматриваются причины возникновения риска осложнений, и проводится мониторинг течения беременности и родов у возрастных первородящих г. Ош (Кыргызстан). Оценивается качество профилактических мероприятий и лечения. Анализируются социально-гигиенические и медико-биологические аспекты в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Предполагается, что своевременное выделение беременных с высоким риском, а также их дифференцированное наблюдение во время беременности и родов с динамическим контролем состояния плода и новорожденного могут существенно снизить уровень перинатальной патологии и смертности среди первородящих женщин старше 30 лет.

This article discusses the causes of the risk of complications, and monitors the course of pregnancy and childbirth in first-time mothers of Osh (Kyrgyzstan). The quality of preventive measures and treatment is assessed. The socio-hygienic and biomedical aspects are analyzed in accordance with WHO recommendations. It is assumed that timely identification of high-risk pregnant women, as well as their differentiated monitoring during pregnancy and childbirth with dynamic monitoring of the fetus and newborn can significantly reduce the level of perinatal pathology and mortality among first-time mothers over 30 years of age.

Ключевые слова: беременность, роды, возраст, риск, первородящие, патология.

Key words: pregnancy, childbirth, age, risk, primiparous, pathology.

В последние годы в мировой литературе наблюдается тенденция к увеличению числа беременностей после 30-35 лет, включая женщин, которые впервые становятся матерями. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для этих женщин используется понятие «возрастная первородящая» (ВП). Тем не менее, возраст до 44 лет считается молодым в их классификации. Ранее к этой категории относили женщин 24 лет и старше, затем — 28 лет и старше, а сейчас рассматривается возраст после 35 лет [1]. Однако большинство современных исследователей считают первородящими женщин старше 30 лет.

Специфика протекания беременности и конечные результаты родов могут значительно варьироваться в зависимости от возраста женщины. Молодые матери, как правило, сталкиваются с меньшими медицинскими рисками, однако они могут испытывать трудности в эмоциональной и социальной сферах. В то же время, женщины старшего возраста часто имеют больше опыта, но могут подвергаться повышенной вероятности осложнений. В некоторых исследованиях поднимается вопрос о том, следует ли воспринимать возраст этих женщин как абсолютное показание для проведения кесарева сечения. Также существует необходимость дальнейшего изучения аспектов «поздней» беременности в свете активного использования вспомогательных репродуктивных технологий и пренатальной диагностики [2, с. 65].

За последние два десятилетия число женщин, которые становятся мамами в возрасте от 30 до 40 лет, увеличилось в три раза. Многие из них принимают решение о рождении второго ребенка после 40 лет. Примечательно, что у каждой второй женщины старше 30 лет возникают осложнения во время беременности. Однако исследования указывают на то, что рождение детей после 35 лет приносит определенные преимущества. У женщин, рождающих в этом возрасте, отмечается снижение вероятности рака эндометрия на 32-45 % и рака яичников на 16 % [3]. Кроме того, поздние роды могут способствовать более легкому протеканию менопаузы, а климакс может наступить позже.

Тем не менее, множество исследователей рассматривают поздний репродуктивный возраст как отдельный фактор, увеличивающий риск осложнений во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Согласно имеющимся данным, у беременных в позднем репродуктивном возрасте отмечается большее количество осложнений, что может привести к увеличению оперативных родов и повышению перинатальной заболеваемости и смертности (до 6,5 % и выше) [4, с. 112].

Здесь можно привести *ключевые факторы* риска при зачатии после 30 лет: в акушерской практике выделяются категории риска: «высокий», «средний» и «низкий». Женщина старше 30 лет, ожидающая своего первого ребенка, обычно попадает в группу высокого риска осложнений, что ведет к частым врачебным осмотрам, большому числу госпитализаций и повышенной вероятности осложнений как при родах, так и в послеродовом периоде. С возрастом у женщин, как правило, накапливаются различные инфекции и экстрагенитальные патологии, которые представляют собой разнообразные состояния, не связанные напрямую с гинекологическими заболеваниями или осложнениями беременности. С этим возрастом женщин связано увеличение распространенности миомы матки, которая может способствовать невынашиванию беременности и кровотечению.

У женщин, рождающих в возрасте старше 30 лет, особенно приближающихся к 40, увеличивается вероятность рождения ребенка с врожденными аномалиями, такими как пороки сердца, нарушения в развитии нервной трубки, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы. Однако наиболее серьезная угроза для женщин, впервые становящихся матерями в более зрелом возрасте, заключается в повышенном риске рождения ребенка с генетическими аномалиями, особенно синдромом Дауна. Согласно статистике, для представительницы 40-летнего возраста вероятность родить ребенка с данным заболеванием увеличивается в девять раз по сравнению с 30-летними [5, с. 319].

Кроме того, женщины старше 35 лет сталкиваются с более высоким риском возникновения медицинских осложнений во время беременности и родов. Особенно это касается таких состояний, как диабет и гипертония, которые чаще наблюдаются у людей более зрелого возраста. Учитывая это, риск развития осложнений составляет примерно 5 % у женщин старше 35 лет по сравнению с 1,2 % у более молодых пациентов [5, с. 320].

В Кыргызстане, где уровень медицинского обслуживания и доступ к современным технологиям могут варьироваться, особенно важно использовать такие системы оценки риска. Женщины, вступающие в беременность, должны быть осведомлены о различных факторах, которые могут повлиять на здоровье как их самих, так и их детей. Возрастные характеристики, такие как молодые матери (до 20 лет) или женщины старше 35 лет, являются одним из основных факторов, которые учитываются при оценке риска. Исследования показывают, что возрастные женщины подвержены большему риску различных осложнений во время беременности и родов, включая гипертонию и диабет.

Наше исследование было направлено на изучение состояния экстрагенитальной и гинекологической заболеваемости, течение беременности и родов у первородящих, оценки качества проведения профилактики и лечения. Для исследования были созданы 2 группы:

- 1) женщины от 30 лет и старше;
- 2) женщины от 20 лет до 30 лет.

Обе группы относились к первородящим женщинам и у всех роды были в городе Ош и Араванском районе Ошской области Кыргызской Республики. Обе группы одинаково обследованы по следующей единой программе:

1. Социально-гигиеническая и медико-биологическая характеристика первородящих.
2. Характеристика состояния здоровья, течение беременности и родов первородящих.
3. Организация диспансерного наблюдения за первородящими [6, с. 291].

Было обследовано 48 первородящих женщин в возрасте от 30 лет и старше и 45 первородящих женщин в возрасте от 20 лет до 30 лет. Из учебно-медицинской документации были задействованы следующие данные: 93 индивидуальные карты беременных родильниц – 93 штуки; обменные карты; 93 истории родов; 4 свидетельства о перинатальной смерти; 2 отчета лечебно-профилактического учреждения и специальных вкладышей №3; 4 журнала регистрации поступивших в родильный дом.

Степень риска перинатальной патологии, особенно в контексте беременности и родов, является ключевым аспектом для обеспечения здоровья матери и новорожденного. Применение системы оценки риска, разработанной О.Г. Фроловой и Е.И. Николаевой (1981) году, представляет собой важный шаг в данном направлении. Эта система позволяет оценить вероятность возникновения осложнений как в антенатальном, так и в интранатальном периодах и, как следствие, своевременно принимать меры для снижения риска [7, с. 20].

Система оценки риска основана на балльной системе, где сумма баллов определяется по различным критериям, включая возраст, общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, предшествующие роды и другие факторы. В частности, если сумма баллов достигает 10 и более, это указывает на высокий риск перинатальной патологии. Значения в диапазоне от 5 до 9 баллов свидетельствуют о среднестатистическом риске, тогда как 4 и менее баллов указывают на низкую степень риска.

В ходе исследования выявлено:

– *Увеличение числа возрастных рожениц*: за последние десять лет отмечается значительное увеличение числа родильниц в возрасте 36–39 лет (в 1,5 раза); 40–45 лет – увеличение почти в 2,5 раза. Основные причины увеличения числа поздних беременностей: взросление старших детей: 16 %; достижение необходимого социального и материального статуса: 9 %; развитие вспомогательных репродуктивных технологий: 7 %.

– *Оперативное вмешательство и фрустрация:* кесарево сечение – частота операции наблюдается среди женщин позднего репродуктивного возраста, особенно в категории: 40-45 лет. Операция кесарева сечения сделана на 1,5 раза больше (1 группа), чем в 2-ой группе. Это основано на анализе содержания половых стероидов и чувствительности рецепторов миометрия к ним у женщин после 35 лет (3 %).

– *Фрустрация:* пациентки позднего репродуктивного возраста: средний индекс фрустрированности 0,26; менее подвержены неврозу: 3 % выявления против 4,7 % у беременных оптимального репродуктивного возраста.

Анализ гинекологической и соматической заболеваемости дал следующие результаты.

– *Большой спектр соматических и гинекологических заболеваний* у женщин старше 35 лет по сравнению с молодыми пациентками, (согласуется с данными Г.Т. Сухих и А.В. Шуршалиной).

– *Экстрагениальная заболеваемость в позднем репродуктивном возрасте.* В структуре экстрагениальной заболеваемости у женщин позднего репродуктивного возраста выделяются следующие наиболее распространенные патологии: нарушения жирового обмена: 24 %; патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 12 %; заболевания системы мочевыделения – 15 %. Эти состояния могут усугублять течение гестоза в данной возрастной группе.

– *Снижение фертильности.* Исследования подтвердили следующее: возрастное снижение фертильности связано с гинекологическими заболеваниями. Высокое количество артифициальных абортов также негативно сказывается на фертильности.

– *Гинекологическая заболеваемость.* В структуре гинекологической заболеваемости выделяются: миома матки – 11 % обследованных в основной группе, 2 % в группе сравнения; эктопия шейки матки: 20 % в основной группе, 10 % в группе сравнения; полипы эндометрия встречаются реже в группе беременных женщин позднего репродуктивного возраста, что вероятно связано с тем, что в исследование включены только женщины, чье репродуктивное здоровье позволяло забеременеть после 36-40 лет.

На основании проведенного исследования были выявлены следующие основные осложнения течения беременности и родов у пациенток позднего репродуктивного возраста: токсикоз – 33 % беременных основной группы, гестоз – 25 %, угроза прерывания беременности – 22 %. Трудно поддающаяся терапии, иногда переходящая в угрозу преждевременных родов: анемия – 17 %.

Особенности первородящих.

Наиболее опасными по развитию осложнений были: первородящие старше 35 лет. В данной возрастной группе ведущими симптомами гестоза были: отеки, протеинурия.

Самым частым осложнением родов у пациенток позднего репродуктивного возраста стало: преждевременное излитие вод – 17 %. Сравнение первородящих и повторнородящих по преждевременному излитию околоплодных вод: у первородящих – 5 %, у повторнородящих – 12 %. Это противоречит мнению Е.М. Овчинниковой, которая указывала на более высокий риск преждевременного излития вод у первородящих в данной возрастной категории [8, с. 66]. Важно отметить, что в группе первородящих старше 35-40 лет 15 % родов были оперативными, из которых большинство – плановые. Это, вероятно, способствовало снижению процента преждевременного излития вод в данной группе.

Нарушения жирового обмена, которые выявлено у 64 % женщин в позднем репродуктивном возрасте, показал метаболический синдром и другие сопутствующие заболевания: таким как диабет – 3 % и сердечно-сосудистая патология – 2 %. Эти состояния могут значительно осложняли течение беременности, увеличивая риск гестоза и других акушерских

осложнений. Для оценки состояния артериального давления у пациенток, имевших в анамнезе артериальную гипертензию или у тех, кто испытывал подъемы АД в течение беременности, был внедрен метод суточного мониторинга артериального давления (СМАД) с использованием аппарата Meditech АВРМ-02. В процессе суточного мониторинга артериального давления врачи обращают внимание не только на данные, полученные в покое, но и на показатели во время физической активности и стрессовых ситуаций. Это особенно важно для возрастных первородящих, которые могут испытывать дополнительные стрессовые нагрузки в связи с беременностью и предстоящими родами. Анализ полученных данных позволил выявить возможные триггеры повышения АД и предложить пациенткам индивидуальные рекомендации по их минимизации.

Общая оценка перинатальных исходов.

Перинатальные исходы у женщин позднего репродуктивного возраста в целом благоприятны. Однако выявлены особенности в физическом и умственном развитии детей, рожденных от «поздних» беременностей (1,02 %). У 1,3 % детей отмечено превышение порога стигматизации. Хотя перинатальные исходы в целом благоприятны, важно учитывать особенности физического и умственного развития детей от «поздних» беременностей, а также высокие уровни риска и стигматизации, что требует дальнейшего внимания к данным аспектам при ведении беременных женщин этой возрастной категории.

Полученные данные исследования подчеркивают необходимость внимательного мониторинга состояния здоровья женщин в позднем репродуктивном возрасте, учитывая высокие риски экстрагениальной и гинекологической заболеваемости. Это особенно актуально для обеспечения здоровья как матерей, так и новорожденных. Исходя из вышеизложенного, наблюдаемая картина осложнений у пациенток позднего репродуктивного возраста требует особого внимания и своевременного клинического вмешательства для снижения рисков, связанных с течением беременности и родами.

В заключение, можно утверждать, что комплексный подход к оценке риска и его понимание имеют огромную значимость в практике акушерства и гинекологии, особенно в контексте Кыргызстана. Систематический подход к мониторингу здоровья позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и принимать необходимые меры для их лечения, что, в свою очередь, может улучшить исходы беременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кертис Г. Беременность после 30 лет. СПб.: Весь, 2001. 448 с.
2. Ситникова Л.Н., Лавлинская Л.И. Организация медицинской помощи беременным групп высокого риска // Вестник новых медицинских технологий. 2014. № 1. С. 65.
3. Pregnancy outcomes at maternal age over 45 years: a systematic review and meta-analysis / S. Shunya [et al.] // American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM. 2023. Vol. 5. I. 4. pp. 100885.
4. Maternal age and risk of labor and delivery complications / P.A. Cavazos-Rehg [et al.] // Matern Child Health J. 2015. Vol. 19. No. 6. pp.112.
5. Akseer N., Catherine Keats E., Thurairajah P. Characteristics and birth outcomes of pregnant adolescents compared to older women: An analysis of individual level data from 140,000 mothers from 20 RCTs // eClinicalMedicine. 2022. Vol. 45. No. 3. pp. 74.
6. Машрабова А.А., Ураимова Э.Д. Рациональный подход к родоразрешению возрастных первородящих женщин // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. № 11. С. 290-296.
7. Течение беременности и исходы родов в возрастном аспекте / С.В. Баринов [и др.] // Фундаментальная и клиническая медицина. 2016. № 2. С. 18-23.
8. Овчинникова Е.М. К вопросу тактики ведения родов у рожениц с высоким инфекционным риском // Омский научный вестник. 2008. № 1. С. 65-73.

Поступила в редакцию: 28.01.2025
Принята в печать: 17.03.2025

© Маишарова А.А., Дооранбек К.Э., 2025.